

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ЭВОЛЮЦИЯ, СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ

Василий САКОВИЧ

Доктор хабилитат политических наук, профессор
Институт международных отношений Молдовы, Кишинэу, Республика Молдова
e-mail: 113vs@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9130-5285>

В статье рассматривается современное состояние продовольственной безопасности Республики Молдова и обеспечение населения страны продовольствием. Показано, что несмотря на некоторые позитивные изменения в выращивании зерновых культур происходит постоянное уменьшение объемов производства основных продуктов питания, что не дает возможности обеспечивать физическую доступность продовольственной безопасности.

В результате проведенного исследования, автор показывает, что рост потребности населения в продовольствии не обеспечивается собственным производством сельскохозяйственной продукции. Критически растет объем импорта продовольствия, что усугубляет продовольственную безопасность страны. Данное положение в современных условиях закрытия национальных границ в условиях пандемии коронавируса, усиление контроля многих стран и их объединений за продовольственными ресурсами может негативно сказаться на продовольственном обеспечении населения Молдовы.

Делается вывод, что данная ситуация требует от правительства Молдовы выработки конкретных мер для значительного наращивания объемов сельскохозяйственного производства, повышения уровня обеспечения национальной продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольствие, производство, физическая доступность, потребление, медицинские нормы, национальная продовольственная безопасность.

SECURITATEA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA LA ETAPA ACTUALĂ: EVOLUȚIE, STARE, TENDINȚE

Articolul examinează starea actuală a securității alimentare a Republicii Moldova și furnizarea de alimente către populația țării. Este demonstrat că, în ciuda unor schimbări pozitive în cultivarea culturilor de cereale, există o scădere constantă a volumului de produse alimentare de bază, ceea ce face imposibilă asigurarea accesibilității fizice la securitatea alimentară.

Autorul demonstrează că creșterea cererii alimentare a populației nu este asigurată de producția agricolă autohtonă. Volumul importurilor de produse alimentare este în continuă creștere, ceea ce agravează securitatea alimentară a țării. Această situație în condițiile actuale de închidere a frontierelor naționale în contextul pandemiei coronavirusului, consolidarea controlului multor țări și asociațiilor acestora asupra resurselor alimentare poate afecta negativ aprovizionarea cu alimente a populației.

Se concluzionează că această situație impune guvernului Republicii Moldova să dezvolte măsuri specifice pentru creșterea semnificativă a volumului producției agricole și sporirea nivelului de securitate alimentară națională.

Cuvinte-cheie: alimente, producție, accesibilitate fizică, consum, standarde medicale, securitate alimentară națională.

FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AT THE CURRENT STAGE: EVOLUTION, STATE, TRENDS

The article examines the current state of food security of the Republic of Moldova and the provision of food to the country's population. It is shown that despite some positive changes in the cultivation of grain crops, there is a constant decrease in the production of basic food products, which makes it impossible to ensure physical accessibility to food security.

As a result of the study, the author shows that the increase in food demand of the population is not provided by its own production of agricultural products. It is shown that despite some positive changes in the cultivation of grain crops, there is a constant decrease in the production of basic food products, which makes it impossible to ensure physical accessibility to food security.

As a result of the study, the author shows that the increase in food demand of the population is not provided by its own production of agricultural products. The volume of food imports is critically growing, which exacerbates the country's food security. This situation in the current conditions of closing national borders in the context of the coronavirus pandemic, strengthening the control of many countries and their associations over food resources may adversely affect the food supply of the population of Moldova.

It is concluded that this situation requires the Moldovan government to develop specific measures to significantly increase agricultural production and increase the level of national food security.

Keywords: food, production, physical accessibility, consumption, medical standards, national food security.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA A L'ÉTAPE ACTUELLE: ÉVOLUTION, ÉTAT, TENDANCES

L'article examine l'état actuel de la sécurité alimentaire de la République de Moldova et l'approvisionnement en nourriture de la population du pays. Il est prouvé que, malgré les changements positifs dans la culture des céréales, il y a une diminution constante du volume des produits alimentaires de base, ce qui rend impossible l'accessibilité physique à la sécurité alimentaire.

L'auteur montre que l'augmentation de la demande alimentaire de la population n'est pas fournie par la production agricole nationale. Le volume des importations alimentaires augmente constamment, ce qui aggrave la sécurité alimentaire du pays. Cette situation dans les conditions actuelles de fermeture des frontières nationales dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le renforcement du contrôle de nombreux pays et de leurs associations sur les ressources alimentaires peut nuire à l'approvisionnement alimentaire de la population.

Il est conclu que cette situation oblige le gouvernement de la République de Moldova à mettre au point des mesures spécifiques pour augmenter considérablement le volume de la production agricole et accroître le niveau de sécurité alimentaire nationale.

Mots-clés: alimentations, production, accessibilité physique, consommation, normes médicales, sécurité alimentaire nationale.

Введение

В Республике Молдова, исходя из природно-климатических и почвенных условий, потенциальных возможностей сельского хозяйства и, в целом, из потенциала всего агропромышленного комплекса страны имеется реальная возмож-

ность обеспечения национальной продовольственной безопасности в соответствии со всеми параметрами ее надежности: довести долю собственного производства в продовольственных ресурсах до уровня 80–85% (нижняя граница продовольственной безопасности – 60%), обе-

спечить физиологический спрос продовольствия до 3500 ккал в сутки на человека, поддерживать достаточный платежеспособный спрос населения для питания на уровне рекомендуемых медицинских норм (затраты на продовольствие не должны превышать 35% в общих расходах населения).

Следует подчеркнуть, что достижение требуемых параметров продовольственной безопасности предполагает принятие мер в двух направлениях. С одной стороны, необходимо создать условия для наращивания объемов производства продовольственных товаров до уровня, обеспечивающего научно обоснованную потребность в них. С другой стороны, требуется поддержка платежеспособного спроса населения, достаточного для рационального питания.

Учитывая опыт мирового сообщества, природное и экономическое положение Республики Молдова, реализация первого направления возможна только при условии приоритетного развития агропромышленного комплекса и его постоянной государственной поддержки, второго – при повышении эффективности функционирования экономики страны. В целом обеспечение продовольственной безопасности государства определяется, прежде всего, уровнем потенциала сельскохозяйственного производства, объемом инвестирования в сельскохозяйственное производство и в сферу производства продовольствия, уровнем государственной поддержки агропромышленного комплекса и оказания необходимой помощи производителям сельскохозяйственной продукции в создании требуемых для развития социально-экономических условий.

Особенности проблемы обеспечения продовольственной безопасности

Значимость обеспечения национальной продовольственной безопасности на основе производства собственных продуктов питания как никогда возросло в современных условиях обострения продовольственной проблемы в мире (шесть лет снижается мировое производство молока, мяса), возникновения новой ситуации с закрытием национальных границ в условиях пандемии коронавируса. Все это, вероятнее всего, приведет в ближайшем будущем к тому, что большинство стран будут формировать более жесткую политику в продовольственной сфере, усиливать государственный контроль за национальными продовольственными ресурсами, наращивать продовольственные резервы и реализовывать протекционистские меры, регулировать экспортно-импортные операции с продовольствием. [16]

В связи с этим возникла острая, не только научная, но и практическая необходимость рассмотреть динамику и состояние продовольственной безопасности Республики Молдова, с целью определения ситуации в обеспечении населения страны собственным продовольствием для выработки и принятия мер для повышения уровня обеспечения национальной продовольственной безопасности.

Для данного анализа рассмотрим во временной динамике (1990–2019) производство основных видов сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания в Молдове в контексте обеспечения физической доступности продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности (Таблица 1).

Таблица 1. Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий сравнительный анализ (1990–2018) (тыс. тонн)

	1990	2002	2011	2014	2015	2016	2017	2018
Зерновые всех категорий, в том числе:	3202,9	2287,2	2498,2	2922,4	2206,4	2993,2	3354,8	3421,1
Подсолнечник	252,2	317	427,4	547,5	484,8	677,1	803,8	788,7
Сахарная свекла	2374,5	1129	588,6	1356,2	538	664,8	876,3	703
Картофель	295,3	325	350,8	268	158,2	214	197	174,8
Овощи, всего	1289,3	397	361,5	327,2	245,8	293,3	309,5	283,3
Фрукты и ягоды, всего	901,3	308	378,4	497,3	485,5	595,7	666,4	894,2
Рыба	–	–	–	–	–	12,01	12,08	12,08
Мясо и мясопродукты (убойный вес)	365,9	120	117,9	122,2	130,6	137,8	117,5	122
Молоко и молочные продукты	1511,4	604	560	524,7	519,7	504,3	485,2	411,7
Яйца (штук)	1129	671	705,2	645	628,8	673,5	707,2	688,7

Источник данных: [5; 17]

Анализ приведенных в таблице статистических данных (представленных, начиная с 1990 г. по настоящее время) показывает, что на протяжении всего периода становления и развития независимости Республики Молдова, реформенного, пост реформенного и современного периодов развития агропромышленного комплекса страны происходит неуклонное снижение объемов производства основных продуктов питания (кроме зерна) и особенно животноводческой и плодово-овощной продукции. Так, в 2018 г. производство мяса и мясопродуктов по сравнению с 1990 г. уменьшилось в 3 раза, молока – в 3,7 раза, яиц – в 1,6 раза, а овощей, по сравнению с 1991 г., умень-

шилось в 4,6 раза. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошло дальнейшее снижение объема животноводческой продукции на 6%. Производство мяса (в живом весе) сократилось на 5,3%, или на 10 тыс. тонн, молока – на 10,9%, или на 45 тыс. тонн, яиц – на 2%. В 2020 г. снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции продолжается.

В последние годы происходит снижение объемов валового сбора растениеводческих культур. Так, валовой сбор пшеницы в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизился на 7%, ячменя – на 29,5%, зернобобовых – на 34%, овощей – на 8,6%, картофеля – на 11,2%, сахарной свеклы – на 19,8%.

В 2019 г. валовой сбор растениеводческой продукции еще уменьшился на 0,3% по сравнению с 2018 г., в том числе валовой сбор пшеницы – на 18 тыс. тонн, сахарной свеклы – на 16,8%. Характерной особенностью растениеводства является резкие колебания (рост урожайности и валового сбора сменяется резким их снижением) в урожайности и производстве основных растениеводческих культур (пшеница, зернобобовые, ячмень, сахарная свекла, картофель и др.), что свидетельствует о нестабильности сельскохозяйственного производства. Причем рост урожайности основных сельскохозяйственных культур специалисты связывают в основном с благоприятными климатическими условиям и с несколько увеличившимися в последние годы объемами внесения химических удобрений (в 2008–2019 гг. более чем в три раза под посевы подсолнечника), а не с плодородием почв, деградация которых продолжается. А учитывая практически отсутствие систем орошения (орошается менее 10% от всех обрабатываемых земель), необходимой политики по нейтрализации последствий изменений климата, так заметно в последние годы влияющего на сельскохозяйственные производства (чего уже нельзя не замечать), сложившаяся ситуация в растениеводстве не является фактором стабильности в настоящее время, тем более получение стабильного роста урожайности и наращивание объемов производства сельскохозяйственных культур в будущем.

Второй особенностью растениеводства Молдовы является неоптимальная (с точки зрения продовольственной безопасности) структура посевных площадей. В структуре посевных площадей Молдовы доля подсолнечника в 2018-2019 гг. занимала свыше 25% общей посевной площади. Около 90% всего объема переработки приходится на долю Trans-Oil Group, которая контролирует 85% мощности зерновых элеваторов в Молдо-

ве [2]. Около 66% урожая семян этой культуры в Молдове отправляется на экспорт без переработки по минимальным ценам.

Таким образом, четверть лучшей пахотной молдавской земли используется одной фирмой для продукта, мало имеющего отношение к продовольственной безопасности Молдовы и обеспечению населения продовольствием. Причем, такое массовое экстенсивное выращивание подсолнечника дает дополнительную нагрузку на и без того деградирующую почву, нарушая севооборот, выхолащивая из нее питательные вещества. В плане обеспечения продовольственной безопасности данный резкий рост посевных площадей для выращивания подсолнечника снижает возможности увеличения объемов обеспечения населения продовольствием.

Так, отвлечение земельных ресурсов на технические культуры (рост посевных площадей, занятых посевами подсолнечника в 2019 г. по сравнению с 2011 г. увеличился на 24%) привело за этот же период к резкому сокращению на 14,2 тыс. га посевных площадей под посев кормовых культур и к значительному уменьшению производства кормов для животноводства. Как результат, практически все животноводство переместилось на крестьянские подворья (которые не являются промышленными производствами животноводческой продукции, поскольку не имеют и априори не могут иметь соответствующей технологической и кормовой базы), выступая всего лишь дополнительным заработком крестьян (стареющих по возрасту и уменьшающихся по количеству) к их основной задаче – прокормить себя.

Так, в 2017–2018 гг. согласно официальной статистике, на долю домашних хозяйств в среднем приходилось 94,8% от общего производства молока, 62,8% – от общего объема выращивания скота и птицы (в живом весе) и 51%

от общего объема производства яиц. [1] Поэтому не удивительно, что производство мяса и молока в последние годы постоянно сокращается и его недостаток замещается все увеличивающимися импортными поставками. В 2018 г. самыми крупными поставщиками (более половины поставок) молока и молочной продукции в Молдову были Украина и Румыния, которые поставили, соответственно, данной продукции в объеме 11,63 тыс. тонн и 9,49 тыс. тонн на сумму 19,48 млн. долл. и 9,96 млн. долл. США. В 2018–2019 гг. только одна молдавская компания JLC ввезла в Молдову из Румынии, Польши, Литвы и Украины порядка 27 тыс. тонн молочного сырья. [11] В целом 2018 г. в Молдову было импортировано 25,8% мяса и мясной продукции и 35,6% молока

и молочной продукции от произведенных в стране на сумму 36,01 и 18,5 млн долл. США, соответственно. Следует отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2011 г. импорт молока и мяса вырос, соответственно, в 1,7 и 1,3 раза. В 2019–2020 гг. ситуация усугубилась.

Особенно наглядно уровень обеспечения продовольственной безопасности и уровень обеспечения продовольствием населения продовольствием показывает проведенный нами анализ производства продуктов питания на душу населения в сравнении с их нормативным потреблением в соответствии с медицинскими нормами питания (3500 ккал/сутки) и минимальной потребительской корзиной, установленной Правительством Молдовы. (Таблица 2).

Таблица 2. Производство основных видов продукции на душу населения (кг)

	Медицинские нормы питания 3500 ккал	Потребность по минимальной потребительской корзине 2399,8 ккал	1990	2002	2012	2015	2016	2017	2018
Зерновые всех категорий	х	х	602	714	339	621	842	945	964
Подсолнечник	х	х	58	88	83	136	190	226	222
Сахарная свекла	х	х	544	312	165	151	187	247	198
Хлеб и хлебопродукты (кондитерские, макаронные изделия, мука)	105	136,56	171	140,6	116	123	118	122	125
Масло растительное	13	9,2	14,1	14,3	28,2	30,8	22,5	24,4	29,9
Сахар	13,2	33	48,9	46	23,4	24	28	36	21
Картофель	170	115,08	68	90	51	44	60	55	49
Овощи, всего	124	95,28	270	109	65	69	82	87	80
Фрукты и ягоды, всего	78	66,96	206	90	107	137	168	187	252
Рыба [10]	18	9,36	–	–	–	–	4,32	4,42	4,51
Мясо и мясопродукты	80	30,84	84	24	33	37	47	33	34
Молоко и молочные продукты	393	134,4	346	167	147	146	141	136	116
Яйца (штук)	294	199	259	185	175	177	189	199	194

Источник данных: [5; 13; 48]

Таким образом, как показывает данный сравнительный анализ произведенной продовольственной продукции, в Молдове (Таблица 2), в сравнении с требуемыми медицинскими нормами для полноценного питания населения по основным видам продовольствия, *его производится значительно ниже требуемых норм питания*, особенно по продукции животноводства. Так, в 2018 г. мяса производилось в 2,4 раза меньше требуемого, молока и молочных продуктов – в 3,4 раза меньше, яиц – в 1,5 раза, картофеля – в 3,5 раза, овощей – в 1,6 раза меньше медицинских норм полноценного питания. А молока и молочных продуктов, яиц, овощей, картофеля производится даже ниже норм, установленных в Молдове для минимальной потребительской корзины. Таким образом, следует констатировать, что по всем основным продуктам питания (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, картофель, овощи) *физическая доступность* (наличие собственного производства продуктов питания в стране) продовольственной безопасности Республики Молдова в современный период, несмотря на некоторые позитивные перемены в растениеводстве не обеспечена (кроме производства зерна).

Следует отметить, что установленный в Молдове уровень «продуктовой корзины» прожиточного минимума в 2 399,6 ккал/сутки ниже минимально установленных рекомендаций ФАО (допустимого уровня) – 2700 ккал/сутки и находится недалеко от уровня питания в 2150 ккал в сутки, который по ФАО представляет собой грань голода и постоянного недоедания, за которой возможен ущерб здоровью.

В соответствии с классификацией уровней безопасности (7 уровней), продовольственная безопасность Республики Молдова в плане физической доступности продовольствия по прожиточному минимуму находится на грани меж-

ду вторым и третьим уровнем. Данный уровень не обеспечивает полноценного питания, а всего лишь достаточен для преодоления хронического недоедания. Таким образом, фактически физическая доступность продовольственной безопасности в Молдове по основным продовольственным позициям обеспечивается собственным производством всего лишь на уровне минимальных пороговых значений – предельных величин, ниже которых произойдет нарушение физиологически-рационального питания, нормального процесса развития различных элементов воспроизводства, приведет к формированию негативных, разрушительных тенденций в области национальной безопасности в продовольственной сфере.

Недостаточный уровень собственного производства продуктов питания влияет на уровень потребления питания населением страны.

Доктрины продовольственной безопасности многих государств устанавливают пороговые значения продовольственной безопасности и продовольственной независимости. Для Молдовы, на наш взгляд, необходимо выработать пороговые индикаторы потребления основных продуктов питания – *минимальный физиологический набор*, который соответствует минимальной потребительской корзине, и *реальный порог продовольственной безопасности*, соответствующий рекомендуемым физиологическим нормам потребления в 3500 ккал в сутки.

Согласно этим пороговым индикаторам (реальный порог продовольственной безопасности, соответствующий медицинским нормам в 3500 ккал/сутки и минимальный порог – уровень минимальной потребительской корзины, принятой Правительством Молдовы), приводим продуктовые наборы, соответствующие нормам этих индикаторов, которые мы в дальнейшем будем применять для политологического ана-

лиза уровня обеспечения продовольственной безопасности Молдовы на современном этапе (Таблица 3).

Таблица 3. Пороговые индикаторы потребления основных продуктов питания (кг/год)

Продукты	Реальный порог безопасности (в соответствии с медицинскими нормами)	Минимальный физиологический набор (минимальная потребительская корзина в Молдове)
Хлеб и хлебобулочные изделия	105	136,5
Картофель	170	115
Овощи	124	101,7
Фрукты и ягоды	78	67
Сахар	33	13,2
Молоко и молочные продукты	393	137,04
Мясо и мясные продукты	80	31,8
Рыба и рыбные продукты	18	9,36
Яйца	294	199
Растительное масло	13	9,12

Основная задача любого правительства, в том числе и Молдовы: обеспечить в стране необходимый объем продуктов питания достаточный для продовольственной безопасности (физическая доступность) до показателей реального порога продовольственной безопасности.

С этих позиций рассмотрим *фактическое потребление основных продуктов питания* в Молдове с 1990 г. по 2018 г. в сравнении с пороговыми индикаторами продовольственной безопасности:

– минимальной потребительской корзиной (2399,8 ккал/сутки);

– реальным порогом продовольственной безопасности (3500 ккал/сутки – рекомендуемая медицинская норма потребления продуктов питания).

Анализ показывает, что в современный период в Молдове стал наблюдаться некоторый рост потребления продуктов питания относительно пост реформенного периода. Согласно статистическим данным, в 2018 г. на каждого гражданина приходилось 54,1 кг мяса, а в 2012 – по 38,7 кг. Кроме того, население стало потреблять больше рыбы, в среднем по 18,6 кг в год. Одним из главных продуктов питания остаются яйца. В 2018 г. на каждого жителя приходилось по 199,6 штук, на 24 больше, чем в 2012 г. Вырос и объем потребляемых овощей и бахчевых культур – до 113 кг в год. Статистические данные также показывают, что в 2018 г. каждый житель Молдовы потребил на 8,5 кг больше овощей и на 12,8 кг больше фруктов, чем в 2012 г. Полученные результаты демонстрируют, что население в 2018–2019 гг. стало есть больше хлеба, мяса и молочных продуктов. Весь современный период практически не менялись показатели потребления растительного масла и сахара. Они держатся в пределах 11,9–12,7 кг (масло), 16–17,7 кг (сахар).

В Национальном бюро статистики подтверждают, что в Молдове спрос на овощи и фрукты ежегодно растет. Так, потребление фруктов и ягод в свежем виде в 2019 г. возросло на 5 кг на человека по сравнению с уровнем 2018 г. [3]

Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что статистические данные отражают тенденцию увеличения потребления населением продуктов питания, но для объективной оценки уровня и качества питания необходимо исходить не только и не столько из темпов увеличения потребления продуктов питания, но, в первую очередь,

из уровня соответствия питания медицинским нормам полноценного питания - международным стандартам потребления основных продуктов питания, соответствующим 3500 ккал/сутки.

Это тот оптимальный уровень питания, объемы производства которых должно обеспечивать сельскохозяйственное производство. Причем снижение объема национального производства на 15–20% ниже установленных норм приводит к зависимости от импорта и к ослаблению продовольственной безопасности любой страны, в том числе и Молдовы. Потребление основных продуктов питания, соответствующий медицинским нормативам (3500 ккал/сутки), может быть представлен следующими объемами потребления на душу населения в год [12, с.93]: хлеб и хлебобродукты – 105 кг в год, картофель – 170 кг, овощи – 124 кг, плоды и ягоды – 78 кг, сахар – 33 кг, молоко и молочные продукты – 393 кг, мясо и мясопродукты – 80 кг, рыба – 18 кг, яйца – 294 шт., растительное масло – 13 кг в год.

Исходя из этих данных рассмотрим потребление продуктов питания в Молдове в сравнении

с международными стандартами потребления, которые соответствуют суточной норме потребления в 3500 ккал. В 2018 г. потребление хлеба и хлебобродуктов на душу населения составило 119,9 кг в год (на 14,9 кг, или на 12,5% больше нормативного уровня), масла растительного – 11,9 кг (на 1,1 кг или на 8,5% ниже норматива), мяса и мясопродуктов – 54,1 кг (на 25,9 кг, или на 32,4% меньше норматива), рыбы и рыбопродуктов – 18,6 кг (на 0,6 кг больше норматива), молока и молочных продуктов – 233,3 кг (на 159,7 кг, или на 40,7% меньше норматива), яиц – 199,6 шт. (на 94,4 шт., или на 32,2% меньше норматива), фруктов – 55,0 кг (на 23 кг или на 29,5% меньше норматива), овощей – 113,1 кг (на 10,9 кг, или на 8,8% меньше норматива), картофеля – 43,4 кг (на 126,6 кг, или в 3,9 раза меньше норматива), сахара и кондитерских изделий – 17,4 кг (на 15,6 кг, или на 53% меньше норматива). Анализ потребления продуктов питания на человека в год за 1990 – 2018 гг. в сопоставлении с пороговыми индикаторами и минимальной потребительской корзиной (Таблица 4).

Таблица 4. Потребление основных продуктов питания в сопоставлении с пороговыми индикаторами питания (1990–2018) (кг/год)

Наименование продуктов	Мед. нормы питания, 2018 г.	Миним. потреб. корзина, 2018 г.	Фактическое потребление продуктов питания по годам					
			1990	2012	2015	2016	2017	2018
Хлеб и хлебобродукты	105	136,56	171	110,1	110,4	114,5	118,8	119,9
Мясо и мясопродукты	80	31,08	58,0	38,7	45,1	46,2	49,6	54,1
Молоко и молочные продукты	393	137,04	303	231,7	207,1	211,3	218,5	233,3
Растительное масло, л	13	9,12	14,1	12,7	11,9	12,6	12,5	11,9
Сахар и кондитерские изделия	33	13,2	48,9	16,3	16,8	17,4	17,7	17,4
Картофель	170	115,08	69,0	50,4	45,5	46,6	45,1	43,4
Овощи и бахчевые	124	101,76	112	104,6	107,0	109,7	112,9	113,1
Фрукты и ягоды	78	67	79,0	42,2	49,5	48,4	50,3	55,0

Рыба и рыбопродукты	18	9,36	14	14,9	16,0	15,8	16,3	18,6
Яйца, штук	294	199	203	175	73,4	181,5	191,9	199,6
Стоимость продуктов питания за месяц, леев	2958	923,75	–	690,1	861,8	902,5	977,2	1070
Калорийность, ккал/сутки	3500	2399,8	3300	2291,8	2327,0	2 395,1	2470,4	2518,3
Стоимость продуктов питания за месяц [14], леев	x	x	x	x	x	842,1	940,93	1198,3
Калорийность ккал/сутки (по данным Института экономических исследований)	x	x	x	x	x	1942,5	2326,54	2064,99

Источник данных: [6; 7; 8; 9]

Таким образом, анализ потребления продуктов питания за 2012–2019 гг. (современный период) показывает, что население Молдовы по всем основным продуктам питания, несмотря на рост потребления, потребляет их значительно меньше общепринятых медицинских норм питания – 3500 ккал в сутки. Так, в 2018 г. мяса потреблялось меньше почти в 1,5 раза, молока и молочных продуктов – в 1,7 раза, картофеля – в 3,9 раза меньше. Ниже установленных норм потреблялось овощей, фруктов, сахара, растительного масла. В целом, кроме хлеба и рыбы по всем продуктам питания потребление в той или иной мере ниже медицинских норм качественного питания.

Расчеты специалистов Национального института экономических исследований Республики Молдова показывают, что реальная ситуация с потреблением продуктов питания населения значительно хуже, особенно по потреблению мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, растительного масла. Так, по данным Института мяса и мясопродуктов за год в расчете на одного человека потреблялось всего лишь 38,09 кг (по статданным – 54,1 кг), молока и молочных продуктов, растительного масла, соответственно – 54,95 кг и 6,02 кг (по статдан-

ным, соответственно 233,3 кг и 11,9 кг). [14, 16, с. 415, 417]

Следует отметить, что по некоторым продуктам питания потребление даже ниже норм, установленных в Молдове для *минимальной потребительской корзины*. Это в первую очередь относится к потреблению сахара и кондитерских изделий, картофеля, фруктов (Таблицы 3 и 4).

Таким образом, лишь по одному продукту (хлебу) из десяти важнейших продуктов питания имеет место значительное превышение нормативов потребления, что свидетельствует о наличии в стране серьезных проблем с обеспечением продовольственной безопасности. Причем обращает на себя внимание и то, что на протяжении всего современного периода (2012–2019) структура и объем питания по ценностным качествам (калорийности) мало меняется. Как показывают данные Национального бюро статистики, хлеб – основной продукт питания для большинства жителей Молдовы составляет – 22,7% энергетической ценности всего рациона. [14] Его годовое потребление в Молдове на человека в два раза больше, чем среднее потребление хлеба в Европейском Союзе. В Молдове 12% энергетической ценности составляет растительное масло, 11%

– сахар и сладости. В то же время потребление мяса в два раза меньше, чем хлеба, и составляет всего лишь немногим больше 54 кг ежегодно по статистическим данным и только 38 кг по данным Национального института экономических исследований. У европейцев среднее потребление мяса на душу населения достигает 90 килограммов (Беларусь – 87 кг).

Следует отметить, что в Молдове наблюдается еще одна тревожная тенденция с обеспечением продовольственной безопасности: *собственное производство* продуктов питания в стране значительно ниже их потребления. Недостаток продуктов питания собственного производства замещается все возрастающим импортом продовольствия по недостающим продовольственным позициям. Так, мяса в 2018 г. в Молдове было произведено 34 кг на человека, а потреблено 54,1 кг, молока, соответственно, – 116 кг и 233,1 кг, овощей – 80 кг и 113,1 кг. Таким образом, в настоящее время агропромышленный комплекс Молдовы удовлетворяет спрос потребительского рынка по потреблению мяса всего лишь на 62%, по потреблению молока и молочной продукции, овощей – на 50% и 70%, соответственно. А если эти данные сравнить с нормами потребления, то для удовлетворения потребностей в качественном питании необходимо производить: мяса в 2,4 раза больше, молока и молочных продуктов – почти в 3,4 раза, картофеля – в 3,5 раза, яиц – в 1,5, овощей – в 1,6 раза больше фактически произведенного.

Это свидетельствует о том, что сельскохозяйственное производство Молдовы, особенно животноводство и овощеводство находятся в глубочайшем кризисе (по мнению некоторых молдавских специалистов молочная отрасль «практически уничтожена»). [11]

Снижение производства молока в Республике Молдова – это тенденция, которая продол-

жается уже 30 лет: с рекордного уровня производства в 1989 г. 1,54 млн. тонн до – 373,1 тыс. тонн в 2018 г. Она объясняется уменьшением поголовья коров, которое в 2018 г. снизилось до 113 тыс. голов – на 8% меньше, чем за тот же период 2017 г., и почти в четыре раза меньше, чем 30 лет назад. [18] К началу 2020 г. поголовье дойных коров уменьшилось до 84 тыс. голов (за один год произошло уменьшение дойного стада на 29 тыс. голов). В связи с тем, что поголовье скота и птицы, дойных коров постоянно снижается и достигло критически минимального уровня с точки зрения обеспечения населения собственными продуктами животноводства, переработчики мяса и молока импортируют все больше и больше продукции из Украины, Румынии, Беларуси и др.

Что касается овощеводства, то министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды подчеркнул: «Овощеводство является важной, *неосвоенной областью...* (и это в Молдове?! – В. С.). В настоящее время мы не производим достаточное количество овощей, чтобы обеспечить местный рынок, тем более мы не производим достаточно, чтобы быть конкурентоспособными для экспорта этой продукции». [15]

Действительно, как отмечают специалисты, страна обеспечивает себя овощами местного производства примерно на 80%, и то лишь 3–4 месяца в году. В остальное время года Молдова на 80–90% зависит от импорта этой продукции. [4] Около 48% ее объема поступает из Турции, почти по 10% – из Польши и Голландии. В Молдове на протяжении последних лет экспорт овощей (около 10 млн долл. США) более чем втрое уступает импорту (порядка 35 млн. долл. США). Основная причина состоит в том, что в Молдове крайне низок объем производства овощей в теплицах. В настоящее время (2019 г.) общая пло-

щадь различного типа теплиц составляет всего лишь 275 га, в том числе парников – 219 га, соляриев – 45 га, тоннелей – 11 га). Доля тепличных овощей в общем объеме отечественного производства овощных культур (более 300 тыс. тонн) составила всего около 4%. [4] При этом, в Молдове производительность существующих теплиц в два–три раза и более ниже (даже в наиболее технологичных теплицах) по сравнению с выращиванием овощей в теплицах в странах Европы, Турции и даже соседней Украины.

Таким образом, при решении проблемы обеспечения национальной продовольственной безопасности Молдовы серьезного внимания заслуживают вопросы самообеспечения страны основными видами продуктов питания, то есть удовлетворение потребности в продуктах питания, прежде всего, путем наращивания внутреннего производства при минимальной зависимости от внешнего импорта.

На научно-экспертном уровне обосновывается, что продовольственная безопасность государства обеспечивается в том случае, если удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме товарных продовольственных позиций составляет: по мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85%; по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90%, по картофелю – не менее 95%; по зерну – не менее 95%; по сахару – не менее 80%; по растительному маслу – не менее 80%. В Молдове по производству зерна, фруктов, растительного масла продовольственная безопасность обеспечена. Вместе с тем, по важнейшим продовольственным группам, а именно: производство мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц, картофеля, овощей и бахчевых, исходя не только из нормативов, но даже из существующего уровня потребления

не обеспечивается и в соответствии с уровнями продовольственной безопасности обеспечение по этим группам продовольствия относится к *кризисному* уровню.

Таким образом, в современный период физическая обеспеченность продовольственной безопасности Молдовы по важнейшим продовольственным группам, в первую очередь животного происхождения не только не обеспечивается, но перешла в кризисное состояние: из 10 продовольственных групп, по 7 – кризисный уровень (потеря продовольственной безопасности). Так, в 2018 г. по производству мяса уровень обеспеченности (производства) от физиологического норматива (3500 ккал/сутки) составляет 42,5%, молока и молочной продукции – 29,5%, картофеля – 28,5%, овощей – 64,5%, рыбы – 25%, сахара – 63,6%, яиц – 65,9%. В целом питание населения Молдовы в среднем составляет лишь 61% от обоснованной и общепринятой медицинской нормы питания.

Выводы

В заключение следует отметить, что в Молдове на протяжении всего периода независимости проблема обеспечения населения собственной продовольственной продукцией становится все острее. Как показывает мировая практика острота проблемы обеспечения населения продовольствием особо возрастает в кризисных ситуациях, проявившихся в наше время пандемией, вызванной коронавирусом, когда все государства для своего выживания забыли о ранее широко декларируемых европейских ценностях, европейской солидарности, взаимопомощи и стали закрывать свои национальные границы, эгоистично думая, в первую очередь, о себе, о решении своих проблем. Сегодня, в связи с глобальной эпидемией коронавируса и карантинном, многие страны, импортирующие продукты питания, в условиях всеобщей самоизо-

ляции, всерьез рискуют испытать проблему недостатка питания. Несомненно, исходя из общих современных тенденций, в случае нехватки продовольствия национальными правительствами будет запрещен ее вывоз. Молдова оказалась в числе уязвимых стран по причине недостатка производства собственного продовольствия по основным продовольственным группам, жизненно важных для питания населения. В связи с этим в Молдове остро назрела проблема разработки стратегии развития агропромышленного комплекса страны с безусловным обеспечением всех стандартов продовольственной безопасности.

Литература

1. В Молдове выросло производство сельхозпродукции. // <https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-moldove-vyroslo-proizvodstvo-selkhozproduktii> (дата обращения – 31.10.2018 г.).
2. В Молдове ожидается рекордный урожай подсолнечника. // <https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-moldove-ozhidaetsia-rekordnyi-urozhai-podsolnechnika> (дата обращения – 11.10.2018 г.).
3. В Молдове треть продовольственных расходов приходится на овощи и фрукты. // <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-moldove-tret-prodovolstvennykh-raskhodov-naseleniia-prikhoditsia-na-ovoshchi-i-frukty> (дата обращения – 5.01.2020 г.).
4. Возможности тепличного бизнеса в нетепличных условиях рынка. // *Экономическое обозрение*, №12, 8 апреля 2019 г.
5. ПАМУЖАК, Н., ЦАРАНОВ, В. Сельское хозяйство Молдовы: история и современность. - Кишинев, 2004. С. 48; *Anuarul statistic al Republicii Moldova 2012–2018*; Данные по производству сахара, фруктов и ягод за 2018 г. предоставлены Национальным бюро статистики Республики Молдова (письмо № 10 – 16/21, от 22.11.2019 г. в адрес Института международных отношений Молдовы).
6. Данные по калорийности потребляемых продуктов питания за 2015–2018 гг.: Banca de date statistice Moldova. // https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__04%20NIVrev__NIV060/NIV060300rcl.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9;
7. Данные по объемам потребления продуктов питания за 2012г.: Banca de date statistice Moldova. // https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__04%20NIVrev__NIV060/NIV060300rcl.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9;
8. Данные по калорийности потребляемых продуктов питания за 2012 г.: Banca de date statistice Moldova. // https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__04%20NIVrev__NIV060/NIV060300rcl.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9 (дата обращения – 20.02.2019 г.).
9. Данные по объемам потребления продуктов питания за 2015–2018 гг.: Banca de date statistice Moldova. // https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__04%20NIVrev__NIV060/NIV060100rcl.px/table/tableViewLayout1/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9;
10. Данные по производству рыбы на душу населения в 2016, 2017, 2018 гг. приводятся на основе расчетов, произведенного учеными Института экономических исследований Республики Молдова (директор – профессор А.Страган).
11. Компания JLC призывает исправить ошибку в законе, блокирующую импорт молочного сырья. // <https://point.md/ru/novosti/ekonomika/kompaniia-jlc-prizyvaet-ispravit-oshibku-v-zakone-blokiruiushchuiu-import-molochnogo-syria> (дата обращения – 23.02.2020 г.).
12. Медицинские нормы приводятся на основе исследования республиканского научного предприятия – Института системных исследований в АПК Национальной Академии наук Беларуси, представленных в книге: *Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг – 2011: в контексте вызовов современности*. - Минск, 2012. С. 93.
13. ПАМУЖАК, Н., ЦАРАНОВ, В. Сельское хозяйство Молдовы: история и современность. - Кишинев, 2004. С. 35.
14. По данным Института экономических исследований Республики Молдова, представленных автору
15. Производители овощей смогут получить субсидированные кредиты. // <https://point.md/ru/novosti/ekonomika/proizvoditeli-ovoshchei-smogut-poluchit-subsidirovannye-kredity> (дата обращения – 9.10.2018 г.).
16. САКОВИЧ, В.А. Продовольственная безопасность Республики Молдова в контексте мировой продовольственной проблемы. - Кишинев, 2020 г. 544 с.
17. Сельское хозяйство. Основные показатели по районам Молдовы. - Кишинев, 1992. С. 17-31.
18. Снижение поголовья коров ведет к исчезновению молока отечественного производства. // <https://point.md/ru/novosti/ekonomika/snizhenie-pogolovia-korov-vedet-k-ischeznoveniu-moloka-otechestvennogo-proizvodstva> (дата обращения – 30.07.2018 г.).